

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ НА БАЗЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ФЕРРОЗОНДОВОГО ДАТЧИКА И МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ

Любимов Владимир Валерьевич, старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.

Пушкова Российской академии наук, г. Троцк, lvv_store@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена описанию конструкции измерительного модуля (феррозондового магнитного компаса) и созданной на его основе магнитовариационной станции (геофизического прибора). Эта станция предназначена для проведения геомагнитных работ в различных условиях, - как в стационарных пунктах наблюдений, так и для работы в поле.

ABSTRACT

The work is devoted to the description of the design of the measuring module (fluxgate magnetic compass) and the magnetovariation station (geophysical device) created on its basis. This station is designed to carry out geomagnetic work in various conditions - both stationary observation points and for work in the field.

Ключевые слова.

Магнитное поле, магнитные измерения, компонентные измерения, феррозондовые магнитометры, магнитовариационная станция, цифровые инклинометры.

Keywords.

Magnetic field, magnetic measurements, component measurements, fluxgate magnetometers, magnetovariation station, digital inclinometers.

ВВЕДЕНИЕ

Феррозондовые приборы характеризуются малогабаритностью и компактностью, малым энергопотреблением, высокой чувствительностью и

точностью. Современные феррозондовые датчики (**ФД**) и приборы на их основе обладают малыми собственными шумами, что позволяет проводить работы с высокой надёжностью в очень слабых магнитных полях (**МП**) и в широком диапазоне температур. Использование приборов (магнитометров) на основе **ФД** при проведении геомагнитных исследований, позволяет реализовать возможность непосредственного измерения составляющих вектора магнитной индукции (**ВМИ**), что обеспечивает получение полной информации о структуре поля и его источниках, как на стационарных измерительных пунктах наблюдений, так и в движении, - при проведении различного рода экспедиционных и поисковых работ.

В настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом уже существует немало разработок магнитоизмерительных преобразователей (**МИП**) на основе **ФД**, которые имеют аналоговый или цифровой вывод измеряемой информации. Наряду с определенными достоинствами всех известных компонентных **ФД** (и **МИП** на их основе) таких как компактность и малое энергопотребление, - эти приборы обладают некоторыми недостатками. К этим недостаткам относятся: изменение и увеличение погрешности измерений за счет изменения внешней температуры окружающей среды (температурный дрейф), а также погрешность измерений за счет неконтролируемого изменения их ориентации в пространстве в процессе длительной эксплуатации. Вот эти параметры **ФД** необходимо контролировать и учитывать, особенно при проведении длительных стационарных измерений, - как в условиях магнитной обсерватории (**МО**), так и при проведении экспедиционных работ.

Ниже дается описание конструкции нового прибора – магнитовариационной станции (**МВС**), который создан на основе разработанного коллективом под руководством А.С. Зверева [1] измерительного модуля (**ИМ**), выполненного на базе трехкомпонентного **ФД**.

Возможности современной техники и технологий позволили в этой разработке реализовать не только контроль параметров **ФД**, накопление,

обработку и коррекцию получаемых от МВС данных и их передачу по каналам связи на расстояние, но и иметь привязку и синхронизацию получаемых данных при проведении полевых работ с помощью системы GPS.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ИМ является универсальным преобразователем аналоговых геофизических данных и включает в себя три различных самостоятельных преобразователя аналог-цифра: трехканальный магнитоизмерительный преобразователь (МИП), трехканальный преобразователь углов наклона – цифровой инклинометр (ЦИ) и датчик температуры (ДТ). Сочетание магнитных датчиков с инклинометрами в практике геофизических работ называют бесплатформенным магнитным компасом. Например, при использовании такого магнитного компаса в скважине, при проведении геофизических работ, с помощью трехкомпонентного ЦИ определяется направление вертикали в приборной системе координат, после чего вычисляются величина и направление горизонтальной составляющей МП Земли по отношению к скважине, - её направление.

Использование в ИМ компонентных ФД и дополняющими их другими приборами (ЦИ и ДТ), - позволяет компенсировать искажения МП, которые возникают из-за различных факторов, что позволяет избавиться от части дополнительной погрешности измерения, например, при изменении угла наклона датчика или влиянии температуры окружающей среды.

МИП построен на основе магнитных датчиков феррозондового типа и включает в себя три измерительных канала (ИК) для измерения составляющих ВМИ поля Земли D, H и Z. Функциональная схема и конструкции отдельных узлов ИМ представлены на *рис.1*. При создании прибора и поиске необходимых для использования в конструкции его МИП датчиков рассматривались варианты применения нескольких известных отечественных и зарубежных малогабаритных конструкций ФД [1]. В *табл.1*

представлены для сравнения основные технические характеристики некоторых из них.

Таблица 1. Сравнительные параметры ФД для применения в ИМ.

Параметры	FL3-100	FLC3-70	НВ0302А
Фирма-производитель	Stefan Mayer Instruments, Германия		ООО «НПО ЭНТ», Россия
Диапазон, мкТл	±100	±200	±50...1000
Точность, %	0,5	±1 ±0,5 диап.	3 + 0,01 диап.
Неортогональность осей, град.	<0,5	±1	5 (0.5)
Точность, нТл	<5	Не указана	Не указана
Дрейф нуля, нТл/°С	<0,1	<2	<2
Рабочий диапазон частот, Гц	0...2000	0...1000	0...400
Аналоговый выход, В/мкТл	0,1	1/35	10
Питание, В	±5 (12...16)	4,8...12	7...12
Ток потребления, мА	+22, -15 (4,4 мА/100мкТл)	6	60
Выход аналоговый, В/мкТл	0,1	±0,0285	10
Шумы в полосе 1 Гц, пТл	<20	<120	Не указаны
Размеры, мм	140x26x26	Ø25x50	Ø22x185
Вес, г	115	80	100

Рис.1. Измерительный модуль прибора: блок-схема ИМ, схема конструкции ИМ в сборе для настольного или подземного варианта использования, а также общий вид трехкомпонентного ФД и ПИ.

В результате анализа характеристик и проведённых сравнительных и оценочных экспериментальных работ для схемы МИП прибора были выбраны ФД типа FLC3-70 [2].

Эти датчики реализуют отсчётную точность измерения 1 нТл в диапазоне от 0 до ± 70 мкТл и коэффициент преобразования поле-напряжение 35 мкТл/В по каждому ИК. При этом собственные шумы каждого ФД не превышают уровень 0,1...0,15 нТл. Общий вид используемого в схеме прибора трехкомпонентного ФД показан на *рис.1*.

Главным критерием при выборе этого варианта ФД явилось более высокая точность измерений и низкое потребление (6 мА) энергии от однополярного источника питания (ИП). Низкое потребление (малое значение тока компенсации в измерительных обмотках ФД) было важно для уменьшения (или исключения) эффекта взаимовлияния измерительных каналов друг на друга в конструкции трёхкомпонентного малогабаритного ФД.

Аналоговое напряжение (± 2 В) с выхода каждого из трех ИК (D, H и Z) МИП поступает на входы АЦП, который расположен на плате микроконтроллера (ПМК), где также находятся схемы микроконтроллера (МК) с интерфейсом последовательного канала передачи данных (RS232) и блок питания (БП). С выхода АЦП данные от МИП поступают на вход МК и далее через последовательный порт RS232 в цифровой форме на выход ИМ. Через этот последовательный порт RS232 осуществляется также управление извне режимами работы МИП и коррекция поступающих данных.

Для контроля пространственной ориентации ФД используется трехкомпонентный инклинометр, который выполнен на базе микросхемы ADIS16209 [3] и содержит два устройства (две микросхемы) для измерения углов наклона. Выбор данной микросхемы для ЦИ был обусловлен ее компактностью, высокой точностью измерений (см. данные *табл.2*), однополярным ИП и малым энергопотреблением, что очень важно при установке ЦИ вблизи ФД. Главным достоинством этого ЦИ является наличие

в нем встроенного ДТ, который позволяет проводить коррекцию измеряемых данных как ЦИ, так и ФД.

Инклинометры X, Y измеряют отклонения в горизонтальной плоскости, а инклинометр R измеряет угол наклона ФД в вертикальной в плоскости. ЦИ жестко закреплены относительно ФД на плате инклинометров (ПИ) и удалены от них на расстояние 55 мм (для исключения влияния на результаты измерений ФД), как показано на *рис.1*. При помощи инклинометров (одновременно и синхронно с измерением компонент ВМИ) осуществляется измерение и контроль трех углов отклонения измерительных осей ФД, а точность этих измерений составляет $\pm 0,1^\circ$.

Выходы всех ЦИ подключены к МК (см. схему на *рис.1*), к которому также подключен выход цифрового ДТ типа LM35D, имеющий пластиковый корпус исполнения. ДТ потребляет ток не более 60 мкА и установлен вблизи от ФД, что позволяет контролировать температуру рядом с ФД с точностью $0,1^\circ\text{C}$.

Таблица 2. Сравнительные параметры ЦИ для применения в ИМ.

Параметры	ADXL203	ADIS16209	ZET 7054	SCR128T-90
Фирма-производитель	Analog Devices, США		ZETLAB Россия	SENSOR SYSTEMS Россия
Диапазон, угл.град.	± 90	$\pm 90 (\pm 180)$	± 15	± 90
Чувствительность, %	$\pm 0,3$	0,0025	Не указано	0,010
Точность, угл.град.	0,06	0,1	$\pm (0,045+0,045\phi)$	0,1
Дрейф нуля, угл.град/год	Не указано		0,07	0,05
Темпер. дрейф нуля, %/°C	$\pm 0,3$	Не указано	$\pm 0,05$	$\pm 0,006$
Рабочий диапазон температур, °C	-40...125		-40...80	-40...85
Датчик температуры	нет	есть	нет	нет
Питание, В	3...6	3...3,6	9...24	5...36
Потребление, мВт	3,5	33	300	5...360
Размеры, мм	5x5x2	9,2x9,2x3,9	98x105x28	90x40x22
Вес, г	<1		315	120

Предложенная конструкция ИМ предполагает два основных варианта его использования, которые показаны на *рис.1*:

- при работе в условиях МО или стационарного пункта наблюдения реализуется установка ИМ на немагнитном постаменте, оборудованным

тремя юстировочными ножками-винтами для нивелировки контейнера с МИП в горизонтальной плоскости;

- при работе в полевых условиях, - предусмотрен вариант установки контейнера с ИМ в вырытой в земле яме, и расположенной ниже уровня земли.

Для обеспечения благоприятного температурного режима работы ФД вся схема ИМ размещена в немагнитном корпусе-контейнере, который выполнен из дюраля или из пластика (ПХВ или стеклоэпоксидная труба) с размерами $\text{Ø}150 \times 300$ мм. Внутри корпуса установлена утепляющая вставка из пенопласта толщиной 20 мм (на *рис.1* не показана), за которой расположен экран, выполненный из фольгированного двухстороннего стеклотекстолита (толщиной 1 мм), который одновременно является электростатическим экраном для ФД. Внутри этого экрана закреплен (припаян) нагревательный элемент (НЭ), который выполнен на основе малогабаритного керамического саморегулирующего позисторного нагревателя (ПН) типа СТ6-1Б-1 [4]. ПН питается напряжением постоянного или переменного (превышающего примерно на порядок частоту возбуждения ФД) тока от схемы БП. При этом контроль температуры осуществляется ДТ и регулируется при помощи МК. Особенность ПН заключается в том, что при достижении точки Кюри (точки переключения) резко увеличивается его внутреннее сопротивление и он переходит в режим саморегуляции тока, то есть в режим экономичной работы, поддерживая при этом заданную температуру нагрева поверхности.

МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

Функциональная схема МВС (построенная на базе ИМ) показана на *рис.2*. Здесь также представлен внешний вид одного из созданных вариантов МВС для МО. Схема МВС включает в себя: ИМ и измерительный блок (ИБ), которые соединены между собой кабелем, для подачи питающего напряжения от ИП, обмена данными и управляющими сигналами между блоками по стандарту RS232 на расстоянии до 25 м.

Рис.2. Функциональная схема МВС и общий вид входящих в нее блоков ИМ и ИБ, а также пример регистрации получаемых данных на дисплее ПК в процессе измерений составляющих ВМИ и инклинометров.

В состав ИБ входят следующие функциональные узлы: МК, схема управления (СУ), графический индикатор (ГИ), аккумуляторная батарея (АБ), источник питания (ИП), а также приёмник GPS и модули передачи данных Bluetooth (BT) и GPRS с антеннами соответственно А2, А1 и А3.

Модуль GPS оснащён по выходу временным стробом. Модуль Bluetooth имеет опции дальности передачи данных: модуль 2 класса – до 30 м, модуль 1 класса – до 100...200 м, а модуль 1 класса с выносной антенной – до 300...400 м. Конструкция модуля GSM выполнена с применением сменной SIM-карты.

В состав схемы ИБ также входят часы реального времени (с энергонезависимым питанием) и буферная энергонезависимая память (ЭП) – внутренний накопитель данных (ВНД) объёмом 8 Мб.

Перед началом проведения работ цикл измерений МВС устанавливается программно при помощи внешнего персонального компьютера (ПК) и специального программного обеспечения (ПО). Общий вид получаемых МВС данных в цифровой форме на дисплее ПК представлен на *рис.2*. ПО позволяет получать также данные в графическом виде, производить по измеренным составляющим ВМИ вычисление и визуализацию модуля (Вт), а также проводить коррекцию получаемых магнитометрических данных на основании данных ЦИ и встроенных ДТ.

В качестве внешнего съёмного накопителя цифровых файловых данных (СФН) используется накопитель на ЭП объёмом до 4 Гб, который подключается к ИБ и позволяет накапливать измеренные данные в автономном режиме работы, без подключения ПК.

МВС позволяет накапливать и хранить данные в процессе проведения работ во внутреннюю ЭП, а также передавать накопленные данные по имеющимся каналам GPRS и ВТ на удалённый приёмный пункт (компьютер).

Общее потребление схемы ИМ (без НЭ) – не более 20 мА, а общее потребление всего прибора в режиме передачи данных через канал связи составляет 250 мА. Питание МВС может осуществляться как от АБ напряжением 7...24 В, так и от сети переменного тока 220В (50 Гц) при помощи сетевого адаптера (СА) напряжением 12 В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Созданный ИМ на основе трехкомпонентного ФД является функционально законченной конструкцией прибора, который имеет достаточно высокие точностные характеристики и низкое энергопотребление, что позволяет использовать его в виде универсального элемента для многих геофизических измерительных систем. Например, схема и конструкция ИМ использовалась при разработке морских магнитометров и градиентометров [5-7], а также поискового полевого прибора [8-10]. Результаты натурных испытаний этих приборов в процессе

проведения научных экспедиций и поисковых работ показали удовлетворительные результаты.

Созданная конструкция ИМ, как бесплатформенного магнитного компаса, - позволяет использовать ее в поисковых геофизических работах, например, в скважинной магнитометрии.

На основе универсального ИМ создан новый магнитометрический прибор – феррозондовая МВС, который позволяет проводить измерения и научные исследования, как в условиях МО, так и в условиях экспедиции, - в поле. При этом использование ЦИ позволяет устанавливать в процессе исследований ФД произвольно, измерять составляющие ВМИ и вычислять его модуль.

Литература

1. Любимов В.В., Зверев А.С., Суменко К.Г. Феррозондовый поисковый буксируемый магнитометр-градиентометр: опыт разработки // Евразийское научное объединение (ЕНО). М., 2019. №1 (47). С.416-420.
2. Magnetic Field Sensor FLC3-70. Stefan Mayer Instruments GmbH & Co. KG, Wallstr. 7 D-46535 Dinslaken, Germany. (<http://www.stefan-mayer.com>)
3. Analog Devices. High Accuracy, Dual-Axis Digital Inclinator and Accelerometer Data Sheet ADIS16209 (<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADIS16209.pdf>)
4. Любимов В.В. К вопросу повышения точности измерений магнитного поля: Опыт термостатирования датчиков магнитометров // Приднепровский научный вестник /Геофизика. Г. Днепр: Наука и образование, 2017. Том 3. №4. С.84-93.
5. Zverev A.S., Lyubimov V.V. Marine component gradientometer // Евразийский союз учёных. (ЕСУ). М., 2019. №10 (67). 5 часть. С.4-7.

6. Зверев А.С., Любимов В.В. Градиентометр для гидромагнитной съёмки // Датчики и системы. М.: «СЕНСИДАТ-ПЛЮС», 2019. №.12 (242). С.46-50.

7. Любимов В.В. Морской градиентометр на основе одной буксируемой гондолы // Приборы, М., 2020. №2 (236). С.39-43.

8. Любимов В.В. «Феррозондовые грабли» - прибор для поиска магнитных предметов и геомагнитных исследований // Евразийское научное объединение (ЕНО). М., 2020. №7 (65). С.120-123.

9. Любимов В.В. Градиентометры для поиска локальных ферромагнитных объектов // Евразийский союз учёных (ЕСУ). М., 2020. №12 (81) 2 часть. С.38-44.

10. Любимов В.В. Компонентный магнитометр-градиентометр // Приборы, М., 2021. №4 (250). С.17-21.